

*Каменева Е.Н.
преподаватель
Невинномысский химико-технологический колледж
Россия, г. Невинномысск*

**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
НЕВИННОМЫССКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА**

Аннотация. Статья посвящена организации гражданско-патриотического воспитания студентов Невинномысского химико-технологического колледжа. рассматриваются направления, по которым проводится работа в этой сфере, методы ее осуществления.

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, воспитание граждан, активная жизнеутверждающая позиция, уважительное отношение к Родине.

*Kameneva E.N.
teacher
Nevinnomyssk Chemical Technology College
Russia, Nevinnomyssk*

**PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG STUDENTS OF
NEVINNOMYSSK CHEMICAL TECHNOLOGY COLLEGE**

Abstract. The article considers the organization of civil and patriotic education of students of Nevinnomyssk Chemical Technology College. The work directions of civil and patriotic education and the specific methods of their implementations are highlighted.

Keywords: civic consciousness, patriotism, education of young people, view of life, civic-mindedness.

Основополагающая роль гражданско-патриотического воспитания в становлении подрастающего поколения остаётся одной из самых насущных и всегда занимает особое место в современном обществе, усовершенствуется с развитием общества.

Утрата патриотических идеалов делает общество нежизнеспособным. Поэтому воспитание патриотизма у студентов колледжа является одной из важнейших задач всех педагогов колледжа в целом. Организация гражданско-патриотического воспитания в колледже - это системный целенаправленный процесс взаимодействия администрации города, колледжа, педагогов с одной стороны, родителей и обучающихся с другой. Формированию гражданственности и патриотизма, социально-значимых ценностей студентов постоянно уделяется пристальное внимание. Педагоги колледжа рассматривают патриотизм как составляющую понятия гражданственность. Гражданственность позволяет молодежи чувствовать свою принадлежность к родной стране, своей Отчизне.

Систематическая и целенаправленная работа куратора группы совместно с администрацией колледжа способствует формированию у студентов патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. В своей работе кураторы учитывают необходимость усиления воспитательной направленности, способствующей формированию гражданственности, любви к Родине, семье. Регулярно проводится работа по основным компонентам гражданско-патриотического воспитания студентов: правовой, духовно-нравственный; трудовая культура молодежи, уважение к государственной власти, соблюдении прав и обязанностей обучающихся.

Кураторы групп заинтересованы в том, чтобы каждый студент группы, прежде всего, сформировался полноценным гражданином, обладающим культурой, уважающим представителей других национальностей, стал бы востребованным работником, любящим свою Родину, и преумножающим ее богатства.

Патриотизм – любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде [1].

Главной целью формирования гражданственности у студентов колледжа является развитие социальной активности, воспитание граждан, обладающих качествами, способных проявить эти качества в созидательном труде в интересах Отечества, государства.

Внеучебные мероприятия ориентированы на формирование осознания обучающимися исторических ценностей страны, развитие чувства гордости за свою Отчизну, воспитание гражданина-патриота России, способного встать на защиту государственных интересов Родины, патриота своего города, человека культуры, труда, духовно-нравственной личности.

Организационная часть патриотического воспитания студентов предусматривает использование технологий информационных, исследовательских, саморазвития личности.

Содержательная часть внеучебных мероприятий включает в себя создание воспитывающей среды патриотического поведения, использование воспитательно-образовательного потенциала содержания информативного материала для формирования гражданских убеждений, использование самостоятельной поисковой деятельности, проблемных ситуаций для выработки ценностных ориентации.

Содержание воспитательной работы также обогащается материалом краеведческого характера, так как краеведение одно из средств воспитания

патриотизма. Знание истории своего края, традиций местного населения - это один из процессов осознания себя и своего предназначения в жизни.

Основные методы и средства в организации патриотического воспитания - это методы стимулирования познавательной деятельности студентов, оценки и самооценки. Главные средства формирования гражданственности, нравственности, патриотизма это - тематические внеучебные мероприятия и дискуссии, научно-практические конференции, экскурсии, праздники города.

В условиях некоторого кризиса духовных ценностей у молодежи педагоги стараются научить своих студентов рассуждать, делать осознанный выбор, соотносить свои интересы с интересами окружающих людей.

Анализ результатов анкетирования обучающихся группы при поступлении в колледж показал, что некоторые студенты (менее 20 %), не имеют четкого представления о патриотизме. У подрастающего поколения происходит переоценка жизненных ценностей, что в свою очередь приводит к актуализации нравственного аспекта в формировании гражданина-патриота. Поиск путей решения данной проблемы приводит к необходимости задействовать студентов в различных внеучебных мероприятиях гражданско-патриотической направленности, что на данном этапе крайне необходимо для становления мировоззрения студентов.

Патриотическое воспитание - это целенаправленная деятельность по формированию духовно развитой личности, чувства верности и любви к своему Отечеству, народу, высокого уровня гражданственности, готовности к выполнению конституционного долга [2].

Таким образом, основная цель куратора – это выявить проблемы и совершенствовать способы работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов.

Направления реализации цели и мероприятия с участием студентов группы М-22-1 курс 1 специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

1 Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил.

Мероприятия по увековечиванию памяти павших защитников Родины - Вахта памяти у Вечного огня, ежегодное участие в Акции «Подарок солдату», уроки Мужества «В память о детях Беслана», Всероссийский исторический квест «Курская дуга», «Блокадный Ленинград», "80 лет Сталинградской битвы", знакомство с семейными реликвиями, посещение выставок, просмотров видеофильмов, спортивные соревнования, военно-спортивная игра «Орленок», городской конкурс «А ну-ка, парни!», участие в городской игре «Я - патриот!»

2 Краеведческая работа, культурные традиции народа.

Экскурсии в городской музей, библиотеку, краеведческий музей края (онлайн), знакомство с архитектурными памятниками города, края, изучение традиций своего народа, составление генеалогического дерева своей семьи, Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - участие в Крестном ходе.

3 Формирование правовых знаний.

Правила поведения в общественных местах, встречи с представителями правоохранительных органов, ГИБДД, студенческие часы по темам: «Профилактика курения и наркомании среди обучающихся», «Профилактика правонарушений в молодежной среде», общеколледжные мероприятия, Совет по профилактике правонарушений. Данные мероприятия повышают мотивационный интерес студентов к героическому прошлому Отечества, способствуют пониманию значимости исторических событий, формируют уважительное отношение к старшему поколению. Как итог - патриотическое воспитание способствует тому,

чтобы повседневным смыслом молодежи стало уважительное отношение к Родине.

Таким образом, учитывая особенности обучающихся, используя разнообразные информационные (мультимедиа, Интернет), а также педагогические технологии, в колледже создаются максимально оптимальные условия для формирования студентов с высоким чувством патриотизма, стремящихся стать конкурентоспособными специалистами.

Использованные источники:

1. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2003. - С. 185.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Нестерова Н. Н. Формирование гражданственности и патриотизма у учащихся в условиях современной школы. Педагогика: традиции и инновации: материалы III международной научной конференции, Челябинск, апрель 2013 г.